

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОБРОБКИ АУДИОЗАПИСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

Суворов Д.С.

Харківський національний університет радіо електроніки, студент

Афанасьєва І.В.

Харківський національний університет радіо електроніки, кандидат технічних наук, доцент

Онищенко К.Г.

Харківський національний університет радіо електроніки, старший викладач

RESEARCH OF AUDIO RECORDING PROCESSING METHODS USING AI TO DETECT EMOTIONAL STATE

Suvorov D.,

Kharkiv National University of Radio Electronics, student

Afanasyeva I.,

Kharkiv National University of Radio Electronics, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Onyshchenko K.

Kharkiv National University of Radio Electronics, Senior Lecturer

Анотація

Наразі існує задача розпізнавання емоційного стану людини за його мовленням (звуковому наданні). Це може бути застосовано у медичних цілях, правоохоронних органах, системах розумних будинків та подібних. Сучасні технології дозволяють швидко та досить точно вирішувати подібні задачі із використанням штучного інтелекту, зокрема нейронних мереж згорткового та рекурентного типів. Побудова власних мереж цих типів дозволила досягти точності розпізнавання емоційного стану вище 95% із використанням набору даних CREMA-D. У статті також розглянуто позитивний вплив аугментації даних для підвищення точності розпізнавання.

Abstract

Currently, there is a task of recognizing a person's emotional state from their speech (audio representation). This can be used for medical purposes, law enforcement, smart home systems, and so on. Modern technologies make it possible to solve such tasks quickly and accurately enough using artificial intelligence, in particular convolutional and recurrent neural networks. Building our own networks of these types allowed us to achieve an accuracy of emotional state recognition above 95% using the CREMA-D dataset. The article also discusses the positive impact of data augmentation to improve recognition accuracy.

Ключові слова: аудіо, емоції, машинне навчання, мовлення, нейронні мережі, розпізнавання, штучний інтелект, python, tensorflow.

Keywords: audio, emotions, machine learning, speech, neural networks, recognition, artificial intelligence, python, tensorflow.

Поточне дослідження можна віднести до дослідження, яке відомо у світі машинного навчання як Speech Emotion Recognition (SER). Ця задача має вже достатньо досліджень із використанням різних методів штучного інтелекту, які можна проаналізувати перед проведенням власних експериментів.

Блог dataiku [1] поділився своїми результатами у SER із використанням звичайної повнозв'язної мережі. Результати тестування приблизно 60%.

Наступна робота [2] використовувала SVM (метод опорних векторів) – для задачі SER. Використовувався аудіовізуальний набір даних RML, який містить 720 екземплярів даних на кількох мовах 6 людських емоцій. Результати розпізнавання більше за попередні – близько 74%.

Наступна стаття [3] комплексно розглядає різні методи нейронних мереж та набори даних. Загалом, із використанням того ж набору даних CREMA-D вони змогли отримати точність близько 83%.

Найбільш ефективними серед проаналізованих робіт методами виявилися наступні:

- згорткові нейронні мережі;
- рекурентні нейронні мережі.

CNN (згорткова нейрона мережа) [4] – це тип глибокої нейронної мережі, спеціально розроблений для обробки та аналізу структурованих матриць даних, таких як зображення (хоча часто такі мережі використовуються для зображень, вони також є ефективні і для обробки аудіо, оскільки аудіо сигнал можна зобразити графічно, наприклад спектрограмою).

RNN (рекурентна нейрона мережа) [5] – це клас нейронних мереж, призначений для роботи з послідовностями даних, де інформація передається в часі. Основна ідея полягає в тому, щоб в мережі були зв'язки, які створюють цикли, дозволяючи інформації з попередніх кроків часу впливати на поточний стан мережі.

CREMA-D (Crowd-sourced Emotional Multimodal Actors Dataset) [6] – це набір даних, створений для вивчення та розробки систем визначення.

Цей набір даних містить досить рівномірний розподіл екземплярів класів (1 270 для кожної з 6 емоцій), а також 91 актор зачитує 12 варіантів речення, що робить цей набір один з найбільш репрезентативних.

Незважаючи на те, що типів характеристик (features), які можна використовувати як вхідні дані до нейронної мережі, дуже багато і кожна певним чином характеризує аудіо, практика показує, що найбільш вдало, повно та якісно для обробки аудіо нейронними мережами працюють саме MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients). Вони мають достатньо інформації для досить точного визначення, у нашому випадку, емоційного стану.

Відомим та зручним інструментом для отримання цих характеристик є бібліотека на мові програмування Python – librosa [7]. Вона дозволяє легко маніпулювати аудіо сигналами, обробляти їх та вилучати характеристики для їх подальшого використання у навчання нейронній мережі.

У машинному навчанні широко використовується така техніка обробки даних як аугментація. Ця техніка передбачає створення нових прикладів даних шляхом застосування різних операцій трансформації до існуючих зразків. Ця техніка застосовується з метою розширення обсягу тренувального набору та покращення загальної здатності моделі до узагальнення на нові, реальні дані.

Серед цілей аугментації можна виділити наступні:

- дозволяє моделі бачити більше різноманітності в тренувальному наборі, що може допомогти уникнути перенавчання та поліпшити узагальнювальні властивості моделі;
- додавання різних варіацій до даних допомагає моделі впоратися з різними умовами та вхідними даними;
- застосування аугментації може допомогти зробити модель менш чутливою до змін в умовах зйомки або в реальних сценаріях.

Для аугментації були обрані методи додавання шуму до аудіо, розтягування у часі (довше та коротше) та зміна тону (вище та нижче). Тобто аугментована вибірка має у 4 рази більше наборів у порівнянні з оригінальною.

Для дослідження було обрано 4 емоції: anger, happiness, sadness, neutral.

Першою нейронною мережею був різновид рекурентних мереж – GRU (Gated Recurrent Units). Він має більш складну структуру у порівнянні з звичайної RNN, що дозволяє такій мережі запам'ятовувати більше зв'язків між даними, розподіленими у часі.

Власне графічна репрезентація архітектури мережі із GRU представлена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Архітектура мережі із GRU

Модель складається з шару batch normalization (нормалізує дані та дозволяє пришвидшити навчання мережі), два шари GRU (256 та 512 рекурентних блоків відповідно із функцією активації tanh) із шарами Dropout, які дозволяють відключати певні блоки для запобігання перенавчання моделі. Далі йде звичайний повнозв'язний шар із 128 нейронами та шар із 4 нейронами (за кількістю класів) та функцією активації softmax для безпосередньо активації.

Результати навчання моделі зображені у таблицях 1 та 2. Метрика точності (accuracy) показує, що аугментація має досить серйозний вплив на об'єктивність моделі та її здатність у розпізнавання. 63% та 96,4% без та з аугментаціями відповідно. Можна говорити, що GRU з аугментаціями є досить гарною моделлю з високою точністю і здатністю у подальшому застосуванні.

Таблиця 1

Результати навчання моделі GRU без аугментації

	precision	recall	f1-score	support
anger	0,766	0,752	0,757	254
happiness	0,621	0,603	0,608	254
neutral	0,480	0,522	0,498	217
sadness	0,655	0,625	0,638	254
accuracy			0,630	
macro avg	0,630	0,626	0,625	980
weighted avg	0,636	0,630	0,630	980

Таблиця 2

Результати навчання моделі GRU з аугментацією

	precision	recall	f1-score	support
anger	0,982	0,977	0,980	1 525
happiness	0,971	0,964	0,967	1 525
neutral	0,937	0,957	0,947	1 304
sadness	0,963	0,957	0,960	1 525
accuracy			0,964	
macro avg	0,963	0,964	0,963	5 880
weighted avg	0,964	0,964	0,964	5 880

Архітектура згорткової мережі дещо більш складана, зображена на рисунку 2.

Першим шаром іде також шар з нормалізацією. Далі розташовані 6 так званих згорткових блоків, кожен з яких містить:

- conv 2D (власне шар згортання);
- batch normalization;

- max pooling 2D (шар для виокремлення домінуючих ознак з даних);

- dropout.

Далі іде шар Flatten для перетворення багатовимірного масиву даних у вектор значень. Останніми є повнозв'язний шар та шар із softmax, так само, як і для GRU.

Рисунок 2 – Архітектура згорткової мережі

Результати навчання зображені у таблицях 3 та 4 без та з аугментаціями відповідно.

Таблиця 3

Результати навчання моделі CNN без аугментації

	precision	recall	f1-score	support
anger	0,828	0,789	0,803	254
happiness	0,727	0,710	0,718	254
neutral	0,678	0,732	0,698	217
sadness	0,799	0,762	0,771	254
accuracy			0,749	
macro avg	0,758	0,748	0,747	980
weighted avg	0,761	0,749	0,749	980

Одразу видно, що для обох випадків значення точності моделі згорткової вище за значенням моделі із GRU блоками. Також прослідковується зна-

чне збільшення точності із використанням аугментацій для набору даних. 75% та 98,8% точність для згорткової мережі без та з аугментаціями відповідно.

Таблиця 4

Результати навчання моделі CNN з аугментаціями

	precision	recall	f1-score	support
anger	0,998	0,992	0,995	1 525
happiness	0,992	0,987	0,989	1 525
neutral	0,977	0,986	0,981	1 304
sadness	0,985	0,987	0,986	1 525
accuracy			0,988	
macro avg	0,988	0,988	0,988	5 880
weighted avg	0,988	0,988	0,988	5 880

В ході низки експериментальних досліджень на наборі даних CREMA-D із аугментацією та без на двох моделях нейромереж (GRU та CNN) було виявлено, що найбільш прийнятною для розпізнавання емоції за аудіо у використаному підході є модель, що використовують згорткові шари. Така модель видає точність більше 98%. Також було визначено, що аугментація даних вкрай необхідна для отримання якісної моделі.

Список літератури

1. Speech Emotion Recognition Using Deep Learning. Blog - Dataiku. URL: <https://blog.dataiku.com/speech-emotion-recognition-deep-learning> (дата звернення: 30.12.2023).
2. Speech Emotion Recognition with deep learning. ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050920318512> (дата звернення: 30.12.2023).
3. A Deep Learning Approach for Speech Emotion Recognition Optimization Using Meta-

Learning. MDPI. URL: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/23/4859> (дата звернення: 15.04.2024).

4. Introduction to Convolutional Neural Networks (CNN). Analytics Vidhya. URL: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/05/convolutional-neural-networks-cnn/> (дата звернення: 30.12.2023).

5. What are Recurrent Neural Networks? | IBM. IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz | IBM. URL: <https://www.ibm.com/topics/recurrent-neural-networks> (дата звернення: 30.12.2023).

6. GitHub - CheyneyComputerScience/CREMA-D: Crowd Sourced Emotional Multimodal Actors Dataset (CREMA-D). GitHub. URL: <https://github.com/CheyneyComputerScience/CREMA-D?tab=readme-ov-file> (дата звернення: 30.12.2023).

7. librosa – librosa 0.10.1 documentation. Librosa. URL: <https://librosa.org/doc/latest/index.html> (дата звернення: 30.12.2023).